

Inserción en el mercado laboral de los egresados de la Licenciatura en Administración Pública Aduanera, del Centro Regional Universitario de Coclé de la Provincia de Coclé

Insertion into the labor market of graduates of the Bachelor's Degree in Public Customs Administration, from the Regional University Center of Coclé, in the province of Coclé

Gladys Yazmín Cuellar de Reyes
Universidad de Panamá. Panamá
<https://orcid.org/0009-0005-9070-4945>
gladys.cuellar@up.ac.pa

Recibido. 02 de abril de 2025

Aceptado. 08 de mayo de 2025

URL: <https://relaticpanama.org/journals/index.php/mundosostenible/article/view/59>

Resumen

Este estudio buscó conocer la inserción laboral de los egresados de la Licenciatura en Administración Pública Aduanera del Centro Regional Universitario de Coclé, analizando el posible desajuste entre las competencias adquiridas y las demandas del sistema

Aduanero Nacional. La investigación cuantitativa aplicó encuestas a una muestra de 45 egresados del universo de 168. Los resultados revelaron que el 60% no estaba laborando, y entre los empleados, el 65.4% tardó más de un año en conseguir su primer trabajo. Un crítico 92.3% de los empleados trabaja en sectores "Otros" no directamente relacionados con su formación, llevando a que el 46.4% no considere su formación relevante, y el 73.1% se declare insatisfecho con su situación laboral actual. La conclusión principal es una clara desalineación entre la oferta académica y las necesidades del mercado laboral en Coclé, la cual sugiere establecer vínculos entre el currículo y la realidad laboral, esto con un enfoque basado en la integración de la práctica, la actualización constante de contenidos y la colaboración directa con el sector.

Palabras clave: Socialización, mercado de trabajo, comercio internacional, competencia profesional, enseñanza profesional.

Abstract

This study sought to understand the employment situation of graduates from the Bachelor's Degree in Customs Public Administration at the Coclé Regional University Center, analyzing the potential mismatch between the skills acquired and the demands of the National Customs system. The quantitative research involved surveying a sample of 45 graduates from a total of 168. The results revealed that 60% were unemployed, and among those employed, 65.4% took more than a year to find their first job. A critical 92.3% of employed individuals work in "Other" sectors not directly related to their training, leading 46.4% to consider their training irrelevant, and 73.1% to express dissatisfaction with their current employment situation. The main conclusion is a clear misalignment between the academic offerings and the needs of the labor market in Coclé, which suggests establishing links between the curriculum and the work reality, with an approach

based on the integration of practice, the constant updating of content and direct collaboration with the sector.

Keywords: Professional Integration, labour market, customs agent, social dimension, customs regimes.

Introducción

La Licenciatura en Administración Pública Aduanera inicia en la Facultad de Administración Pública en el año 1989, para el año 2014 por iniciativa de la profesora Yariela Mojica y del profesor Félix Pandales que iniciaron los trámites para que la carrera de la licenciatura en administración pública aduanera se comience a dar en la provincia de Coclé, en sus inicios esta carrera solo se dictaba los viernes y sábados.

En la actualidad no se cuenta con un registro que permita conocer cuál es el grado de inserción en el mercado laboral de los egresados de esta carrera, por cual se pretende realizar esta investigación para que sirva de conocimiento de la importancia de esta carrera

El estudio se realiza bajo dos ejes importantes, egresados con idoneidad lo cual significa que estos egresados se convierten en agente corredor de aduanas idóneo para realizar ante un tercero y la Autoridad Nacional de Aduanas los tramites y los procedimientos aduaneros y el segundo corresponde al egresado sin idoneidad el cual nos dice que son auxiliares de los agentes corredores de aduanas o que trabajan para la autoridad nacional de aduanas y otras empresas.

“La inclusión tiene por fin que todos los individuos o grupos sociales gocen de las mismas oportunidades y los mismos derechos, sin importar sus características, su origen, su género, su cultura y o sus necesidades. En este contexto, la inclusión laboral

es solo un tipo de inclusión.” (Castrillo, 2022)

Sin embargo, la educación superior actual enfrenta el reto de la empleabilidad en un entorno post-pandemia cambiante. Como señalan Rodríguez-Abitia et al. (2020), la brecha entre la formación universitaria y las competencias digitales y técnicas exigidas por el mercado se ha profundizado tras la crisis sanitaria.

“La inserción de los jóvenes al mercado laboral es un tema de gran trascendencia y actualidad, donde la relación entre educación superior y mercado laboral ha evolucionado con el surgimiento de una nueva economía basada en el conocimiento...

...En este sentido, la inserción laboral alcanza una marcada relevancia para los estudiantes, no solo por la necesidad de apropiarse de otros conocimientos que complementen y refuercen la formación universitaria sino por el significado que tiene para ellos el acceso, crecimiento y permanencia en el mercado laboral.” (Miralles, 2009)

Los egresados de la Licenciatura en Administración Pública Aduanera son pieza clave para la tramitación del ingreso y egreso de mercancías al territorio nacional, su desempeño eficiente influye directamente en la competitividad del país y en el desarrollo económico, en este aspecto debemos conocer las dificultades y oportunidades de inserción laboral de estos profesionales, permitiendo diseñar estrategias para fomentar el empleo y reducir el desempleo.

Para los egresados de esta carrera, la idoneidad como agentes corredores de aduanas es vital para la competitividad nacional. No obstante, la transición de la universidad al trabajo es compleja; Weller (2020) sostiene que, en América Latina, los jóvenes enfrentan barreras estructurales que retardan su inserción efectiva, fenómeno que parece replicarse en el sistema aduanero panameño, donde el desempeño eficiente es clave para la seguridad y recaudación del Estado.

A pesar de la importancia del sector aduanero, aún existen vacíos en la

investigación sobre la inserción laboral de estos profesionales.

Los resultados de esta investigación servirán para orientar a los estudiantes durante su formación académica y a los egresados en su búsqueda de empleo.

De esta manera los resultados pueden servir para ajustar los planes de estudio de las carreras de Administración Pública Aduanera, asegurando que los egresados adquieran las competencias demandadas por el mercado laboral.

Metodología

La presente investigación es de alcance cuantitativo, en la cual se aplicaron encuestas a una muestra representativa de egresados para recopilar datos sobre sus experiencias y expectativas con relación a su inserción en el mercado laboral. El universo consistió en 168 egresados de la carrera en Administración Pública Aduanera del Centro Regional Universitario de Coclé, correspondientes al periodo 2019-2023, de los cuales se obtuvo una muestra final de 45 egresados.

Desde una perspectiva técnica, el estudio adoptó un diseño no experimental y transversal, lo que permitió recolectar datos en un momento único para describir la situación de empleabilidad sin manipular las variables. Según Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), este enfoque es fundamental en las ciencias sociales para establecer una "radiografía" precisa de fenómenos complejos como la transición escuela-trabajo. Asimismo, la validez del instrumento se fundamenta en la alineación con indicadores de seguimiento a graduados propuestos por organismos como la UNESCO (2023), asegurando que la recolección de datos a través de plataformas virtuales responda a los estándares de confiabilidad necesarios para el análisis de mercados laborales regionales.

Resultados y discusión

Tabla 1

Distribución de los egresados por año de graduación (Muestra)

Año de Graduación	Número de Egresados (n=45)	Porcentaje
2019	15	33.40%
2020	2	4.40%
2021	1	2.20%
2022	11	24.40%
2023	16	35.60%

Los resultados de esta primera pregunta realizada a los egresados se tienen que para el 2019 se graduaron 15 lo cual representa un 33.4%; para el 2020 se gradúan 2, representando un 4.4%; en el 2021 se gradúa 1, representando un 2.2%, en el 2022 se gradúan 11, lo que equivale a un 24.4%; para el 2023 se gradúan 16, correspondiente a un 35.6%. Se puede observar, que los años 2019 (33.4%) y 2023 (35.6%) son los años con más alto índice de egresado y esto se debió a que en el 2020 se estaba en plena pandemia, 2021 y 2022, aún se estaba saliendo de la virtualidad.

Tabla 2

Situación laboral actual de los encuestados

Respuesta	Porcentaje
Si	40%
No	60%

De los egresados de la Licenciatura en Administración Pública Aduanera de la Universidad en la provincia de Coclé, que se graduaron entre 2019 y 2023, el 40% indicó que se encuentra laborando actualmente, mientras que el 60% reportó no estar trabajando en el momento de la encuesta.

Los datos de la Tabla 2 revelan un panorama importante respecto a la inserción laboral de los egresados recientes (2019-2023) de la Licenciatura en Administración Pública Aduanera de la Universidad en la provincia de Coclé. Una proporción mayoritaria de los encuestados (60%) no se encuentra laborando actualmente, en contraste con el 40% que sí lo está.

Este hallazgo es particularmente relevante dada la especificidad de la carrera. La Administración Pública Aduanera es una disciplina especializada que, en teoría, debería preparar a los profesionales para roles específicos en el sector público (aduanas, ministerios relacionados) o en el sector privado (logística, comercio exterior, agencias aduaneras).

Tabla3

Tiempo para conseguir el primer empleo después de graduarse

Tiempo Transcurrido	Número de Egresados (n=26)	Porcentaje
Menos de 3 meses	3	11.50%
6 meses	6	23.10%
Más de 1 año	17	65.40%

Nota: Esta tabla representa las respuestas de 26 de los 45 encuestados sobre su primer empleo luego de haberse graduado.

La Tabla 3 ilustra el tiempo que tardaron los egresados de la Licenciatura en Administración Pública Aduanera (promociones 2019-2023) en conseguir su primer empleo. Se observa que la mayoría, un considerable 65.4% (17 de 26 encuestados), tardó más de un año en encontrar su primer trabajo. Un 23.1% (6 egresados) lo consiguió en 6 meses, y solo un 11.5% (3 egresados) logró emplearse en menos de 3 meses después de graduarse.

La información de la Tabla 3 complementa y profundiza el análisis de la situación laboral presentado en la Tabla 2. El dato más impactante es que casi dos tercios (65.4%) de los egresados encuestados tardaron más de un año en conseguir su primer empleo en el campo de la Administración Pública Aduanera o áreas afines, tras graduarse de la universidad en Coclé.

Este hallazgo subraya una dificultad significativa en la transición de la vida académica a la laboral para este número específico de profesionales. Combinado con el

60% de egresados que, según la Tabla 2, no se encuentran laborando actualmente, la Tabla 3 sugiere que la dificultad para conseguir un primer empleo es un factor clave que contribuye a las altas tasas de desempleo entre los recién graduados de esta especialidad.

Una implicación de estos resultados podría ser por brecha entre formación y mercado ya que podría haber una desconexión entre el perfil de los egresados y las demandas o la capacidad de absorción del mercado laboral en el sector aduanero y de comercio exterior en la provincia de Coclé y a nivel nacional. Esto puede manifestarse en falta de vacantes, requisitos de experiencia que los recién graduados no poseen, o una oferta de graduados que supera la demanda.

Tabla 4

Sector de empleo de los egresados laborando

Sector de Empleo	Número de Egresados (n=26)	Porcentaje
Aduanas	1	3.80%
Municipios	0	0%
Agencias de Aduanas	0	0%
Empresas de Logística	1	3.80%
Otros	24	92.30%

Nota: Esta tabla muestra el sector de empleo de los 26 egresados que proporcionaron información sobre su situación laboral, de un total de 45 encuestados. Estos egresados son de la Licenciatura en Administración Pública Aduanera, graduados entre 2019 y 2023.

La Tabla 4 desglosa los sectores en los que se encuentran trabajando los egresados de la Licenciatura en Administración Pública Aduanera. Los resultados son contundentes: un abrumador 92.3% (24 de los 26 encuestados en esta sección) se encuentra laborando en el sector clasificado como "Otros". Solo un 3.8% (1 egresado) trabaja en "Aduanas" y otro 3.8% (1 egresado) en "Empresas de Logística". Es notable que no se registre ningún egresado trabajando en "Municipios" o "Agencias de Aduanas", sectores que, a priori, estarían directamente relacionados con su formación.

La distribución del sector de empleo, tal como se presenta en la Tabla 4, es quizás el hallazgo más crítico y desafiante de esta encuesta. Que el 92.3% de los egresados que han logrado insertarse laboralmente lo haya hecho en sectores "Otros", y que la inserción directa en Aduanas, Agencias de Aduanas, o Municipios sea prácticamente nula (0% o muy marginal), sugiere una profunda desconexión entre la formación especializada y las oportunidades reales del mercado laboral para estos profesionales en la provincia de Coclé.

Tabla 5

Percepción de relevancia de la formación académica para el empleo actual

Respuesta	Número de egresados (n=26)	Porcentaje
Sí	15	53.60%
No	11	46.40%

Nota: Esta tabla se basa en las respuestas de los 26 egresados de la Licenciatura en Administración Pública Aduanera (promociones 2019-2023) que han conseguido empleo y respondieron a esta pregunta.

La Tabla 5 indica que más de la mitad de los egresados que han conseguido empleo (53.6%, es decir, 15 de 26) consideran que su formación académica fue relevante para su puesto de trabajo actual. Sin embargo, una proporción significativa, el 46.4% (11 de 26), opina que su formación no fue relevante para el empleo que desempeñan actualmente.

Los resultados de la Tabla 5 ofrecen una perspectiva interesante sobre la percepción de los egresados respecto a la utilidad de su Licenciatura en Administración Pública Aduanera para sus empleos actuales. Aunque un poco más de la mitad considera que su formación sí fue relevante, el hecho de que casi la misma proporción (46.4%) opine lo contrario es un hallazgo que merece una atención especial, especialmente al considerar los datos de la Tabla 4.

La Tabla 4 mostró que un abrumador 92.3% de los egresados empleados trabaja en la categoría "Otros", fuera de los sectores directamente relacionados con su especialidad (Aduanas, Agencias de Aduanas, Logística, Municipios)

Tabla 6

Nivel de satisfacción con la situación laboral actual

Nivel de satisfacción	Número de egresados (n=26)	Porcentaje
Muy satisfecho	2	7.70%
Satisfecho	5	19.20%
Insatisfecho	7	26.90%
Muy insatisfecho	12	46.20%

Nota: Los porcentajes han sido recalculados en base al número de egresados (n=26) que respondieron a esta pregunta para asegurar la precisión. Los encuestados son egresados de la Licenciatura en Administración Pública Aduanera (promociones

2019-2023) que están laborando.

La Tabla 6 muestra el nivel de satisfacción de los egresados que están laborando con su situación laboral actual. Al analizar los datos, se observa que la gran mayoría de los encuestados reporta insatisfacción: el 46.2% se declara "Muy insatisfecho" y el 26.9% "Insatisfecho", sumando un total del 73.1% de egresados insatisfechos con su situación laboral actual. En contraste, solo un 19.2% se encuentra "Satisfecho" y un 7.7% "Muy satisfecho", totalizando apenas un 26.9% de satisfacción.

Los resultados de la Tabla 6 son un reflejo preocupante y un punto culminante de los desafíos que enfrentan los egresados de la Licenciatura en Administración Pública Aduanera. La abrumadora mayoría del 73.1% de los encuestados que expresan insatisfacción con su situación laboral actual es un indicador alarmante y consistente con los hallazgos de las tablas anteriores.

Coherencia con el Sector de Empleo (Tabla 4): La alta insatisfacción se alinea directamente con el hecho de que el 92.3% de los egresados empleados trabaja en sectores "Otros", es decir, fuera del área directa de su formación en Administración Pública Aduanera. Trabajar fuera del campo de estudio a menudo lleva a una menor realización profesional y satisfacción.

Coherencia con la Relevancia de la Formación (Tabla 5): Si casi la mitad (46.4%) no considera que su formación fue relevante para su empleo actual, es lógico que exista un alto grado de insatisfacción. Cuando las habilidades y conocimientos adquiridos no son utilizados, la percepción de valor del trabajo y de la carrera disminuye.

Coherencia con el Tiempo para Conseguir Empleo (Tabla 3): Un largo periodo de búsqueda de empleo (más de un año para el 65.4%) puede llevar a los egresados a aceptar cualquier puesto disponible, incluso si no cumple con sus expectativas

profesionales o salariales, lo que contribuye a la insatisfacción.

Tabla 7

Percepción sobre las oportunidades laborales en Coclé para egresados de Administración Pública Aduanera

Nivel de Oportunidades	Número de Egresados (n=45)	Porcentaje
Mucha	2	4.40%
Algunas	1	2.20%
Pocas	18	40.00%
Ninguna	24	53.30%

Nota: Esta tabla incluye las respuestas de los 45 encuestados, es decir, la muestra tomada de los egresados de la Licenciatura en Administración Pública Aduanera de la Universidad en Coclé, graduados entre 2019 y 2023.

La Tabla 7 presenta la percepción de la totalidad de los egresados encuestados (45) sobre las oportunidades laborales en la provincia de Coclé para profesionales de Administración Pública Aduanera. Los resultados son contundentes: la gran mayoría de los egresados percibe una escasez severa de oportunidades. Un 53.3% considera que no hay "Ninguna" oportunidad, mientras que un 40% piensa que son "Pocas". Esto significa que un abrumador 93.3% de los encuestados cree que las oportunidades en su campo en Coclé son escasas o inexistentes. Solo un 4.4% percibe "Mucha" oportunidad y un 2.2% "Algunas".

La percepción casi unánime de una falta de oportunidades en el mercado laboral de Coclé para los egresados de Administración Pública Aduanera (un 93.3% combinado de "Pocas" o "Ninguna") es un hallazgo central y el principal motor explicativo de todos los

demás resultados de esta encuesta. Esta Tabla 7 actúa como la pieza clave que conecta y valida las dificultades observadas en las secciones anteriores:

Dificultad para Encontrar Empleo (Tabla 2 y 3): Si los egresados perciben una escasez tan marcada de oportunidades, es lógico que un 60% no esté laborando (Tabla 2) y que la mayoría tarde más de un año en conseguir su primer empleo (Tabla 3, 65.4%). La baja oferta de puestos en el mercado local se traduce directamente en mayores desafíos para la inserción laboral.

Trabajo Fuera del Área de Estudio (Tabla 4): La escasez de oportunidades específicas en Aduanas, Agencias de Aduanas, Logística o Municipios (donde el 0% o marginal de egresados trabaja directamente, mientras que el 92.3% está en "Otros") es una consecuencia directa de la percepción de un mercado limitado. Los egresados se ven obligados a buscar empleo en cualquier sector que ofrezca vacantes, incluso si no se alinea con su formación especializada.

Baja Satisfacción Laboral y Relevancia de la Formación (Tabla 5 y 6): Cuando las oportunidades en el campo de estudio son escasas, los egresados a menudo aceptan trabajos que no utilizan plenamente sus habilidades o conocimientos, lo que lleva a la percepción de que la formación no es relevante (46.4% en Tabla 5) y, consecuentemente, a una alta insatisfacción laboral (73.1% en Tabla 6). La falta de alineación entre la oferta académica y la demanda del mercado genera frustración y desaprovechamiento del talento.

Conclusión

La investigación revela una dificultad significativa en la inserción laboral de los egresados recientes. El 60% de los encuestados no se encuentra laborando actualmente, y entre los que sí lo hacen, la gran mayoría (65.4%) tardó más de un año

en conseguir su primer empleo, lo que indica un mercado laboral desafiante para los egresados.

Un hallazgo crítico es que el 92.3% de los egresados que han logrado insertarse en el mercado laboral lo ha hecho en sectores "Otros", es decir, fuera de las áreas directamente relacionadas con su formación en Administración Pública Aduanera (Aduanas, Agencias de Aduanas, Logística o Municipios). Esto sugiere una obligada diversificación o una falta de oportunidades directas en su campo de especialización.

Como consecuencia de lo anterior, casi la mitad (46.4%) de los egresados empleados no considera que su formación académica haya sido relevante para su puesto de trabajo actual. Esto se traduce en una insatisfacción generalizada, con un contundente 73.1% de los egresados laborando que se declara insatisfecho o muy insatisfecho con su situación laboral actual.

Los resultados en conjunto señalan una clara desalineación entre la oferta académica de la Licenciatura en Administración Pública Aduanera y la capacidad de absorción y/o las necesidades del mercado laboral en la provincia de Coclé. Es imperativo que la Universidad, en colaboración con el sector público y privado, revise el currículo, fortalezca los programas de orientación laboral y vinculación, y explore la expansión de perfiles o especializaciones para mejorar la empleabilidad y la satisfacción de sus futuros egresados.

Agradecimiento

Deseo agradecer a los egresados de la Licenciatura en Administración Pública Aduanera del Centro Regional Universitario de Coclé, quienes muy diligentemente colaboraron de forma virtual, respondiendo la encuesta que permitió terminar este proyecto de investigación.

Referencias Bibliográficas

- Castrillo, Valentina I. La Inclusión labora: ¿Qué es y por qué tiene que importarnos?, Blog Factor Trabajo, Banco Interamericano de Desarrollo, Argentina, 2022.
<https://blogs.iadb.org/trabajo/es/la-inclusion-laboral-que-es-y-por-que-tiene-que-importarnos/>
- Rodríguez-Abitia, G. et al. Brecha digital en las universidades y retos para una educación de calidad: un estudio diagnóstico en México y España Artículo, *Sostenibilidad*, 12 (21), 9069; <https://doi.org/10.3390/su12219069> (2020).
<file:///C:/Users/yazmi/Downloads/sustainability-12-09069-v2.pdf>
- Miralles, M. EL TRABAJO COMO CUESTION CENTRAL, Ponencia 9º Congreso Nacional de Estudios del Trabajo, Universidad Nacional del Centro de la Provincia, Buenos Aires, Argentina. (2009).
- Weller, J. La pandemia del COVID-19 y su efecto en las tendencias de los mercados laborales. Documentos de Proyectos (LC/TS.2020/67). Santiago: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).(2020)
<https://www.cepal.org/es/publicaciones/45759-la-pandemia-covid-19-su-efecto-tendencias-mercados-laborales>
- Hernández Sampieri, R., & Mendoza Torres, C. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. McGraw-Hill. Red de Repositorios Latinoamericanos, Universidad de Valparaiso. Chile, (2018)
<https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/4446562>
- UNESCO. Informe de seguimiento de la educación en el mundo, 2023: tecnología en la educación: ¿una herramienta en los términos de quién? París, Francia: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2023)
<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000388894>